

ATELIERUL DE SCRIERE CREATIVĂ LA CURSUL STILISTIC LIMBII ROMÂNE – REPERE DE „INGINERIE” DIDACTICĂ

Lilia RĂCIULA, conf. univ., dr.,
Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți
liliaraciula75@gmail.com

Abstract: *This article is part of a series focusing on the Creative Writing Workshop within the Romanian Language Stylistics course, emphasizing certain didactic "engineering" aspects. Inspired by Jean-Benoît Puech's "Inventer des écrivains" workshop, it delves into the biographies of writers – real or imaginary – and their sociocultural contexts, constructing the writer's persona as a literary and symbolic entity.*

*Our approach centers on Part I of the "Let's Invent Writers!" creative writing workshop, featuring the writer Matei Vișniec under the subtitle "Let's Invent Matei Vișniec." This segment encompasses three of the five main activities: **Activity 1:** What is "biofiction"?; **Activity 2:** Getting to Know Matei Vișniec Bette; **Activity 3:** Who Were the Famous Romanians Influencing Matei Vișniec During His Parisian Exile?—Introducing the Intellectual Couple Monica Lovinescu and Virgil Ierunca.*

The choice of Matei Vișniec for this creative writing workshop stems not only from a personal subjective preference but also from an objective evaluation of his literary profile. Vișniec has experimented with various literary forms - drama, prose, poetry - making him difficult to categorize within postmodernism. He is often described as an "atypical '80s writer" (Bogdan Crețu)

Integrating the creative writing workshop into the Romanian Language Stylistics course represents an attempt to diversify teaching methods, moving beyond mere stylistic analysis. It offers students the opportunity to integrate and apply their knowledge in an original and creative manner, enhancing creativity, originality, and a deeper understanding of language and literature. Simultaneously, it serves as a creativity incubator by promoting literary experimentation.

Keywords: *creative writing workshop, "biofiction," Matei Vișniec etc.*

Prezentul articol face parte dintr-o serie de articole care are ca obiect Atelierul de scriere creativă la cursul Stilistica limbii române, dar de data aceasta vizează unele repere de „inginerie” didactică. Atelierul este conceput după modelul **Atelierului „Inventer des écrivains”** al lui Jean-Benoît Puech care explorează biografia scriitorilor (reali sau imaginari) și contextul lor sociocultural, construind „personajul scriitorului” ca entitate literară și simbolică.

Demersul nostru vizează Partea I, cea aplicativă, a atelierului de scriere creativă „Să inventăm scriitori!”, avându-l ca protagonist pe scriitorul Matei Vișniec și, ca subtitlu: „Să-l inventăm pe Matei Vișniec”, conținând, astfel, trei din cele cinci activități principale: Activitatea 1: Ce este „biofictiunea?”; Activitatea 2: Să-l cunoaștem mai bine pe Matei Vișniec!; Activitatea 3: Cine au fost românii celebri care au avut impact asupra lui Matei Vișniec în exilul parizian?—Să cunoaștem cuplul de intelectuali români Monica Lovinescu – Virgil Ierunca.

Opțiunea pentru scriitorul Matei Vișniec în cadrul unui atelier de scriere creativă de formula „**Inventer des écrivains**” derivă nu doar dintr-o preferință subiectivă personală, cât și dintr-o evaluare obiectivă a profilului literar al autorului: scriitorul Matei Vișniec a experimentat diverse forme de expresie literară (teatru, proză, poezie), fiind un autor greu de situat într-o categorie sau alta a postmodernismului, catalogându-se, mai degrabă, ca un „opzecist atipic” (Bogdan Crețu).

Atelierul de scriere creativă „Să-l inventăm pe Vișniec!” conține cinci activități majore, dintre care vom prezenta aici doar trei (din lipsă de spațiu), acestea constituind prima parte a atelierului și fiind expuse schematic și succint, fără anexele adiacente. Această abordare interdisciplinară pregătește studenții nu doar ca filologi, ci și ca viitori scriitori, oferindu-le un spațiu pentru a-și descoperi și rafina talentul literar. Atelierul prevede atât constrângeri literare, cât și sociologice, conturând, astfel, un cadru complex și autentic pentru dezvoltarea creativității.

Fișa 1.

Activitatea 1.	Ce este „bioficțiunea”? N.B. Activitatea necesită o etapă preparatorie, realizată în cadrul orelor destinate Lucrului individual și presupune familiarizarea cu conceptul de bioficțiune și relația dintre biografie și ficțiune – a se studia Anexa Ad <i>inveniendum</i> (Cadrul teoretic al bioficțiunii) și o Bibliografie opțională).
Scopul:	Activitatea urmărește scopul de a familiariza studenții cursului <i>Stilistica limbii române</i> cu conceptul de <i>bioficțiune</i> și relația dintre biografie și ficțiune.
Obiective	<ul style="list-style-type: none"> ▪ să definească conceptul de bioficțiune și să identifice particularitățile acesteia; ▪ să exploreze exemple relevante de bioficțiune din literatura contemporană; ▪ să analizeze modul în care bioficțiunea abordează ideea de identitate, memorie etc.; ▪ să creeze propriile secvențe de bioficțiune.
Materiale necesare:	<ul style="list-style-type: none"> • texte relevante despre „bioficțiune” (lista de bibliografie); • mostre de texte de „bioficțiune” din literatura contemporană
Lista de bibliografie	GEFEN, Alexandre. <i>Inventer une vie. La fabrique littéraire de l'individu, Préface de Pierre Michon</i> , Bruxelles: Impressions Nouvelles, 2015, 304 p. ISBN-10-2874492477 LEJEUNE, Philippe. <i>Pactul autobiografic</i> , Editura: Univers, 2000, ISBN/Cod: 973-34-0770-4 POPESCU, Simona. <i>Autorul, un personaj</i> , Editura Paralela 45, 2017, 978-973-47-1411-7 CORNILĂ-NOROCEA, Ana- Maria <i>Ficțiunea biografică și rescrierea</i> , Editura Tracus Arte, 2019, ISBN: 978-606-023-100-4

Structura activității:

Introducere	<ul style="list-style-type: none"> ▪ prezentarea conceptului de „bioficțiune” și a obiectivelor activității; ▪ discuție despre rolul și importanța „bioficțiunii” în literatură.
Definirea „bioficțiunii”	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lectura și comentarea materialelor privitoare la Cadrul teoretic al „bioficțiunii”; ▪ discutarea și clarificarea conceptelor-cheie, relația „bioficțiune”/biografie/autobiografie/autoficțiune/ memorii/jurnal intim/confesiuni
Mostre de „bioficțiune”	<ul style="list-style-type: none"> ▪ analiza și discuția unor fragmente de texte de „bioficțiune” din literatura contemporană; ▪ examinarea modului de abordare a identității, a elementelor biografice etc.
Sesiune de creație	<ul style="list-style-type: none"> ▪ studenții vor fi îndrumați să creeze propriile secvențe de „bioficțiune”; ▪ studenții vor avea libertatea opțiunilor privitor la subiectul, personajele etc. „bioficțiunii”, cu condiția să respecte caracteristicile „genul” dat.

Prezentări și discuții	<ul style="list-style-type: none"> ▪ studenții vor citi și vor discuta secvențele create în fața grupului mare; ▪ vor primi feedback de la colegii săi și vor comenta alegerile de creație.
Sinteză și concluzii	<ul style="list-style-type: none"> ▪ recapitularea principalelor idei discutate în cadrul activității; ▪ deschiderea discuțiilor despre potențialul „genului” numit „bioficțiune” în viitor; ▪ încurajarea studenților să exploreze mai mult acest gen în timpul lor liber și să consulte bibliografia de specialitate; ▪ pregătirea „terenului” pentru atelierul de scriere creativă: „Să inventăm scriitori!” – „Să-l inventăm pe Vișniec!”

Fișa 2.

Activitatea 2.	Să- l cunoaștem mai bine pe Matei Vișniec!?
Scopul: Activitatea urmărește scopul de a familiariza cursanții cu personalitatea de renume mondial a dramaturgului, romancierului, poetului, eseistului și jurnalistului Matei Vișniec.	
Obiective	<ul style="list-style-type: none"> ▪ să se familiarizeze cu viața și opera lui Matei Vișniec; ▪ să înțeleagă momentele-cheie din biografia autorului (frecventarea Cenaclului de Luni, condus de N. Manolescu; plecarea la Paris etc.) și contextul istoric, social al acestora; ▪ să aprecieze scriitura lui Matei Vișniec (dramaturgie, proza etc.); ▪ să valorifice temele umane profunde și perspectiva complexă prin care autorul le abordează; ▪ să dezvolte abilități critice și analitice în ceea ce privește opera lui Matei Vișniec; ▪ să inițieze/să participe la discuții și dezbateri academice pe tema contribuției lui Matei Vișniec la literatura română și la teatrul contemporan etc.

Materiale necesare:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ biografia lui Matei Vișniec; ▪ mostre de texte sau fragmente din opera sa ▪ videoclipuri/ înregistrări audio cu interviuri sau lecturi publice ale lui Matei Vișniec.

Structura activității

Introducere	Prezentarea obiectivelor și a structurii activității
Prezentarea biografiei și operei lui Matei Vișniec	<ul style="list-style-type: none"> ▪ biografia lui Matei Vișniec: prezentarea unui rezumat al vieții și carierei sale, evidențiindu-se momentele-cheie și influențele literare.
Explorarea operelor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ realizarea unui excurs panoramic despre cele mai importante opere ale lui Matei Vișniec (caleidoscop literar: piese de teatru, poezie și proza); ▪ lectura fragmentelor din opere pentru ilustrare); ▪ analiza textelor dramatice: dezbateri pe tema impactului operei lui Vișniec în teatrul contemporan; ▪ analiza unor piese (teme, simboluri și tehnicile dramaturgice utilizate de autor), de exemplu, <i>Angajare de clown</i>, <i>Omul cu o singură aripă</i>, <i>Lysistrata</i>, <i>dragostea mea</i> etc.);
Aplicații și exerciții creative	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lectură dramatizată (fragment dintr-o piesă a lui Vișniec); ▪ scriere creativă: studenții vor scrie scurte scene sau poezii inspirate de opera lui Vișniec.

Prezentări și discuții	Studentii prezintă și discută textele scrise.
Resurse suplimentare	<ul style="list-style-type: none"> ▪ studenții sunt încurajați să meargă la o reprezentație teatrală sau să vizioneze o înregistrare video a pieselor lui Matei Vișniec (în măsura posibilităților). De asemenea, studenților li se recomandă să urmărească agenda Festivalurilor de Teatru de la Sibiu, Suceava, Avignon etc. unde se joacă frecvent piese de teatru semnate de Matei Vișniec; ▪ studenții sunt îndemnați să cerceteze mai mult și să citească și alte opere ale lui Matei Vișniec în timpul proiectului. Acest demers didactic ar trebui să ofere studenților o înțelegere mai profundă a operei lui Matei Vișniec, să-i încurajeze să își dezvolte gândirea critică și să îi inspire să exploreze mai mult literatura și teatrul lui Vișniec.

APLICAȚIE: Completați *Fișa modulară-Etapele vieții*

Scopul: Activitatea axată pe completarea *Fișei modulare* urmărește facilitarea, buna înțelegere și înregistrare a momentelor/realizărilor importante din viața lui Matei Vișniec pe parcursul diferitelor etape ale vieții sale.

FIȘĂ MODULARĂ – ETAPELE VIETII

Numele autorului _____

Data nașterii: _____

ETAPA COPILĂRIEI (0-12 ani)

Evenimente/context/realizări notabile:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

! Găsiți fragmente de text din opera lui Matei Vișniec care fac referire la această etapă a vieții.

ETAPA ADOLESCENȚEI (13-19 ani)

Evenimente/context/realizări notabile:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

! Găsiți fragmente de text din opera lui Matei Vișniec care fac referire la această etapă a vieții.

ETAPA TINEREȚII (20-39 ani)

Evenimente/context/realizări notabile:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

! Găsiți fragmente de text din opera lui Matei Vișniec care fac referire la această etapă a vieții.

ETAPA MATURITĂȚII (40-59 ani)

Evenimente/context/realizări notabile:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

! Găsiți fragmente de text din opera lui Matei Vișniec care fac referire la această etapă a vieții.

ETAPA MATURITĂȚII TÂRZII (60 + ani)

Evenimente/context/realizări notabile:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

! Găsiți fragmente de text din opera lui Matei Vișniec care fac referire la această etapă a vieții.

APLICAȚIE: Chestionarul lui Proust

Având ca punct de plecare celebrul test de personalitate – *Chestionarul lui Proust* realizat la 1890 (sursa: http://clg-rostand-orleans.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/clg-rostand-orleans/IMG/pdf/Le_Questionnaire_de_Proust.pdf), extrapolați metoda și realizați *Chestionarul lui Proust* pentru scriitorul real Matei Vișniec atât în versiunea clasică, cât și în versiunea secolului XXI).

„Chestionarul lui Proust” în versiunea secolului al XXI-lea

1. Care este conceptul tău de fericire absolută?
2. Care este cea mai mare temere?
3. Cu ce figură istorică te-ai identifica?
4. Ce personalitate contemporană admiri cel mai mult?
5. Care este defectul tău cel mai mare?
6. Care este defectul pe care nu îl suporti la altă persoană?
7. Care este extravaganța ta principală?
8. În ce situații minți?
9. Ce te deranjează cel mai tare la înfățișarea ta?
10. Când și unde ai fost cel mai fericit?
11. Dacă ar fi să schimbi un lucru la tine, care ar fi acela?
12. Dacă ar fi să schimbi un lucru la familia ta care ar fi acela?
13. Care consideri că este cea mai mare realizare personală?
14. Dacă ai muri și ai ști că te-ai reîncarna ca alt om sau lucru, ce crezi că ai fi?
15. Care este bunul tău cel mai de preț?
16. Care consideri că este cea mai mare nefericire în viață?
17. Cine sunt idoli tăi din viața reală?
18. Ce disprețuiești cu adevărat cel mai profund?
19. Cum ți-ai dori să fie moartea ta?
20. Care este „motto”-ul tău?

N.B. Chestionarul lui Proust în versiunea lui Matei Vișniec – scriitorul real se va realiza (în baza biografiei și a lecturilor, informației documentare autentice)

Fișa 3.

Activitatea 3.	Cine au fost românii celebri care au avut impact asupra lui Matei Vișniec în exilul parizian? – Să cunoaștem cuplul de intelectuali români Monica Lovinescu – Virgil Ierunca
Scopul:	Activitatea urmărește explorarea și studiul vieții și activității cuplului de intelectuali români exilați în Franța, Monica Lovinescu – Virgil Ierunca, și impactul lor asupra lui Matei Vișniec, în vederea înțelegerii și configurării contextului istoric și cultural al exilului românesc și a modului în care a influențat devenirea lui Matei Vișniec.
Obiective	<ul style="list-style-type: none"> ▪ să înțeleagă contextul istoric și cultural al exilului românesc din Franța și impactul acestuia asupra culturii și literaturii românești; ▪ să discearnă motivele pentru care intelectuali precum cuplul Monica Lovinescu – Virgil Ierunca au fost determinați să-și părăsească țara; să conștientizeze rolul Monicăi Lovinescu în calitatea ei de figură importantă a opoziției politice românești; ▪ să se familiarizeze cu contribuția semnificativă a cuplului Monica Lovinescu – Virgil Ierunca la dezvoltarea culturii și literaturii românești în exil (operele); ▪ să stabilească analogii cu destinul/viața/activitatea lui Matei Vișniec; ▪ să reflecteze asupra modului în care acest cuplu cvasimitic al exilului românesc, supranumiți „Ieruncii” sau „Monicii”, a influențat personalitatea lui Matei Vișniec.
Materiale necesare	▪ materiale de lectură despre cuplul Monica Lovinescu – Virgil Ierunca (biografii, aprecieri critice etc.);

- mostre de texte sau fragmente din opera lor;
- videoclipuri/ înregistrări audio cu interviuri și acces la alte resurse online sau cărți despre exilul

Structura activității:

Introducere	Prezentarea obiectivelor și a structurii activității
Revelarea importanței cuplului Monica Lovinescu – Virgil Ierunca și impactului lor pentru dezvoltarea culturii și literaturii românești	<ul style="list-style-type: none"> ▪ biografiile Monicăi Lovinescu și a lui Virgil Ierunca; ▪ prezentarea unui rezumat al vieții și activității lor, evidențiindu-se momentele-cheie (cadru familial marcat puternic de Litere: tatăl, criticul literar Eugen Lovinescu, mama Ecaterina Bălăcioiu, profesoară, deținută în lagărele staliniste; ▪ plecarea la Paris în calitate de bursieră a statului francez, apoi solicitarea de azil politic; activitatea la postul Radio Europa Liberă, emisiunea Actualitatea culturală românească realizarea emisiunii Teze și antiteze la Paris etc.; tentativa de asasinat etc.).
Explorarea operelor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ realizarea unui excurs panoramic despre cărțile cuplului Monica Lovinescu – Virgil Ierunca; ▪ lectura fragmentelor din opere pentru ilustrare; ▪ discuții despre temele abordate, configurarea contextului istoric, cultural și literar al exilului românesc.
Aplicații și exerciții creative	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lectură dramatizată (fragmente de text din Monica Lovinescu și Virgil Ierunca), ▪ scriere creativă: studenții își vor imagina și descrie scena întâlnirii.
Resurse suplimentare	<ul style="list-style-type: none"> ▪ studenții sunt încurajați să se familiarizeze cu faptul că există „Bursa Ierunca-Lovinescu”, instituită în 2016 prin Hotărâre de Guvern (România) și cu condițiile accesării acesteia; ▪ studenții sunt îndemnați să cerceteze mai mult și să citească și alte cărți semnate de Monica Lovinescu și Virgil Ierunca.

Partea a I-a a Atelierului conține încă două activități majore și componenta *Reflecția*: Activitățile incluse în această parte (Activitatea 4: „Matei Vișniec – scriitorul imaginar”. Joc didactic: agentul biograf – agent biofictiv. Crochiu de portret și Activitatea 5 Vocile și „măștile” profesionale ale lui Matei Vișniec) propun un spectrul complex și variat de sarcini și exerciții de scriere creativă care încercă să proiecteze asupra lui Matei Vișniec așa-numita perspectivă a romancierului, despre care însuși Matei Vișniec nota în ultimul său roman *Un secol de ceață*: „Cred că și romancierul, când își propune să exploreze un personaj sau o lume, trebuie să încerce abordări de aproape, de departe, de sus, de jos, din interior, din exterior aproape... Iar un personaj trebuie abordat din interiorul inimii sale, din interiorul creierului său, din punctul de vedere al oglinzii în care se privește, din punctul de vedere al oamenilor cu care se întâlnește... Și chiar din punctul de vedere al pisicii, dacă are o pisică. Sau din punctul de vedere al peștilor din acvariu, dacă are acvariu...”

Integrarea atelierului de scriere creativă la Cursul de Stilistică a limbii române (unitatea de învățare *Stilul beletristic*), în general, și a unui atelier de scriere creativă de asemenea formulă „*Să inventăm scriitori!*” - „*Să-l inventăm pe Vișniec!*”, în special, reprezintă o încercare de diversificare didactică, oferindu-le studenților oportunitatea de a integra și aplica cunoștințele într-un mod original și creativ, stimulând creativitatea, originalitatea și înțelegerea mai profundă a limbii și literaturii. În același timp, din această perspectivă, Cursul funcționează ca un **incubator de creativitate**, depășind simpla analiză stilistică prin promovarea experimentării cu stiluri și diverse tehnici de scriere, proiectând astfel o abordare holistică

care îmbogățește experiența educațională și pregătește cursanții - filologi pentru viitoarele provocări academice și profesionale.

Referințe bibliografice:

1. Gefen, A. (2015). *Inventer une vie. La fabrique littéraire de l'individu*, Préface de Pierre Michon, Impressions Nouvelles.
 2. Moncelli, M. (2023, martie, 20). *Narrer une vie, dire la vérité: la biofiction contemporaine*. https://amsdottorato.unibo.it/8795/1/These_MONGELLI_Marco_2019.pdf
 3. Puech, J.-B. (2013). *Inventer des écrivains*// ORIOL- BOYER, Claudette, BILOUS, Daniel *Ateliers d'écriture littéraire*, Paris, Hermann Éditeurs, 305-317.
 4. Vișniec, M. (2017). *Opera dramatică – Volumul I-II*, București, Editura: Cartea Românească.
 5. Vișniec, M. (2022; 2024). *Teatru III- IV*, București, Editura: Tracus Arte; Teatru V, Editura Tracus Arte.
 6. Vișniec, M. (2011). *Opera poetica*, Vol.I-II, Chișinău, Editura Cartier.
 7. Vișniec, M. (2014). *Cafenea Pas-Parol*, Iași, Editura Polirom.
 8. Vișniec, M. (2009). *Sindromul de panică în orașul Luminilor*; București, Editura Cartea Românească.
 9. Vișniec, M. (2010). *Domnul K Eliberat*; București, Editura Cartea Românească.
 10. Vișniec, M. (2011). *Dezordinea preventivă*, București, Editura Cartea Românească.
 11. Vișniec, M. (2014). *Negustorul de începuturi de roman: roman caleidoscop*, Iași, Editura Polirom.
 12. Vișniec, M. (2016). *Iubirile de tip pantof, iubirile de tip umbrela*, Iași, Editura Polirom.
 13. Vișniec, M. (2021). *Un secol de ceață*, Iași, Editura Polirom.
-